

Tudo Pela Bonita

Almirando Kutunga

Capítulo 1 — Boletim Preliminar da Bonita

Antes de qualquer assembleia ou departamento se meter a decidir o rumo do coração d'Ela, houve um episódio inaugural que merece ser contado:

Foi numa manhã aparentemente comum, daquelas que fingem simplicidade mas já estão todas conspiradas pelo destino.

O Serviço Meteorológico do Encantamento (SME) convocou uma reunião de urgência: “Sr. Chato, compareça imediatamente. Há sinais de alteração no estado da Bonita.” A correr, lá ía o senhor chato...

Ao chegar , sala estava cheia e rapidamente instalou-se uma crise:

O céu apresentou gráficos, dizendo que o azul dele andava gasto demais em pensamentos sobre Ela;

A lua, exausta, confessou perder o sono só para velar o descanso da Bonita;

As flores, sempre vaidosas, trouxeram amostras de perfume: “Desperdiçámos toda a fragrância da primavera e Ela nem notou.”;

Até o relógio, aflito, reclamou que o tempo desacelera quando Ela está por perto e acelera quando se afasta.

O assunto era simples, difícil: “O que fazer com uma Bonita que altera a ordem natural do universo sem pedir licença?”

Alguns sugeriram uma comissão permanente de cuidados; outros acharam que bastava enviar-lhe mensagens disfarçadas de poesia. O sr. Chato, tomado pela ousadia, aceitou o cargo mais ingrato: ser o cronista oficial desse fenómeno. E assim ficou decretado: começava ali o caso Bonita, um mistério que nem os astros conseguiriam resolver.

Capítulo 2 — Assembleia Universal da Bonita

Os dias passaram e o assunto tornou-se urgente demais para ser ignorado. E visto que Ela manifesta tais comportamentos só aos domingos, criou-se então um gabinete específico para a resolução da bendita alteração repentina do estado d'Ela:

O Departamento de Gestão de Domingos, órgão ora criado, abriu uma assembleia extraordinária: o mundo inteiro reunido para discutir o estado da Bonita.

O sol tomou a palavra primeiro: disse que brilhou o dia todo, mas não tinha certeza se tinha conseguido aquecer o coração d'Ela;

As nuvens, dramáticas como sempre, queixaram-se: “Cumprimos nosso papel de enfeitar o céu, mas Ela, sempre com a cabeça embaixo, nem levantou para nos ver.”

A chuva tentou opinar, mas foi logo silenciada: “Cala-te, tu não sabes como Ela reage à gripe”, respondeu a assembleia;

O arco-íris jurou ter encenado sete cores impecáveis, mas ela, nem aí para mim, ignorou;

Os passarinhos, irritados, disseram que prepararam um concerto matinal sem receber aplausos;

Até o vento, intrometido como sempre, jutou ter soprado de leve na direção d'Ela, mas ficou na dúvida se lhe trouxe frescura ou apenas despenteou o seu cabelo. Grand'a incompetente.

E entre tantas vozes e lamentos, o relator da conferência, o sr. Chato, ficou com a tarefa mais difícil: apurar o resultado. O mundo inteiro queria saber se a Bonita tinha sorrido naquele dia, se tinha chorado um bocadinho ou se, por fim, o universo a tratou com delicadeza. A sessão terminou sem veredito, mas deixou provado que uma só mulher era capaz de mobilizar todos os elementos da criação e que a resposta só podia vir dela.

Capítulo 3 — A Última Ata

Após tantos debates ficou decidido que nada mais poderia ser feito sem ouvir a principal interessada.

O vento foi o primeiro mensageiro e só conseguiu levar uma mecha do cabelo d'Ela.

A chuva quis avançar, mas foi impedida para que Ela não se molhasse.

Coube a um passarinho corajoso bater à janela com um recado no bico: "Bonita, afinal... o mundo conseguiu hoje te fazer sorrir?"

Houve um silêncio que pesou como um dia inteiro. O sol suspendeu a pressa, as nuvens congelaram, o tempo hesitou... E então, Ela finalmente sorriu... Não foi um sorriso que caiba em dicionário nem em atas; foi um sorriso que incendiou coisas pequenas e dispersas: o peito do sr. Chato, a coragem dos passarinhos, a vaidade do arco-íris.

O universo aplaudiu. O sol sorriu de orgulho, o arco-íris surgiu sem chuva, os passarinhos celebraram fora do tom, e o vento, pela primeira vez competente, trouxe o riso d'Ela...

Mas os dias voltaram ao seu trabalho. O brilho diluiu-se em rotina e restou ao relator uma verdade que só quem foi persistente entende: nem toda história pede final. Aceitou que Ela era mistério demais para ser resumida em declarações oficiais. Encerrar o processo não significou apagar o que houve, significou guardá-lo.

Na última ata, o sr. Chato escreveu, com a mão trémula: "Fica registado que, enquanto houver lembrança do sorriso d'Ela, o mundo terá motivos para continuar a girar." Guardou a caneta com um suspiro: despedida e promessa ao mesmo tempo, e ficou, na esperança de que o vento, ainda incompetente, um dia lhe trouxesse outra notícia sobre a Bonita.

Fim